

**Влияние нестероидных противовоспалительных препаратов на
пищеварительную систему.**

Абдуллаев Равшанбек Бабажонович

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и госпитальной терапии
УргфилТМА

Ражапова Шахноза Мухаммаджановна

Студентка лечебного факультета
УргфилТМА

***Аннотация.** Данная научная работа направлена на изучение воздействия нестероидных противовоспалительных препаратов на слизистую оболочку стенки желудка, и анализ последствий приема нестероидных противовоспалительных препаратов.*

***Ключевые слова:** препарат, нестероидные противовоспалительные препараты, диспепсия, кровообращение, желудочно-кишечный тракт; пациент, эрозия.*

***Annotation.** This scientific work is aimed at studying the effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on the mucous membrane of the stomach wall, as well as at analyzing their interaction and consequences.*

***Key words:** drug, non-steroidal anti-inflammatory drugs, platelets, blood circulation, gastrointestinal tract; patient, erosion.*

Введение. Нестероидные противовоспалительные препараты посредством точечного воздействия минимизируют возникшее воспаление, болевые ощущения и жар у пациента. Вследствие чего, данную группу препаратов применяют для лечения дегенеративных и воспалительных заболеваний [1].

Литература и методология. Бакулина Л.С. говорит о том, что под нестероидными противовоспалительными препаратами (далее НПВП) понимают лекарственные препараты, которые обладают жаропонижающими,

противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Группа нестероидных противовоспалительных препаратов имеет фармакологическое воздействие, блокирует циклооксигеназу (ЦОГ-2), которая формируется в очагах тканевого повреждения.

Розенблит Е.И. говорит о том, что всегда следует принимать во внимание, популярные побочные последствия приема данной группы препаратов (рис.1) [2].

Рис. 1. Побочные эффекты от использования нестероидных противовоспалительных препаратов

Назначение данной группы препаратов, пациенту, может спровоцировать поражение слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ, которое будет сопровождаться рядом осложнений, к примеру, формирование язв, префораций, эрозий, диспепсических расстройств, непроходимости и т.д.

Результаты. Представляется необходимым рассмотреть механизм повреждения. Нахождение ультраструктурных повреждений, как правило, происходит в диапазоне 3-5 минут. Воздействие препаратов ограничивается

воздействием на поверхностный эпителий, разрушая его, что способствует пропускаемости ионов водорода. Кроме того, нельзя не отметить, тот факт, что прямое воздействие может быть увеличено в несколько раз, если рассматривать воздействие в кислой среде. В частности, препараты провоцируют перемещение H^+ в обратном направлении, что так же сказывается на уменьшении качества бикарбоната, а также концентрации желудочной слизи. Что в конечном итоге, негативно отражается на слизистой оболочке желудка, травмируя ее.

Кроме того, как утверждает Иванова Е.В. прием группы препаратов НПВП, зачастую связывают с таким побочным эффектом, как неприятные ощущения в верхнем отделе ЖКТ. В частности, к таким последствиям относят чувство тошноты, тяжести и боли, даже если отсутствует частичное травмирование слизистой оболочки желудка [3].

Рассматриваемая нами группа препаратов, так же оказывает местное негативное воздействие на мембранные свойства эпителиальных клеток, что в свою очередь провоцирует обратную диффузию ионов водорода в СО с последующим снижением рН в подслизистом слое, что стимулирует болевые рецепторы.

Лебедева Е.Г. утверждает, что с точки зрения патогенеза, способность НПВП имеет основополагающее значение в замедлении или же ускорении моторики ЖКТ. В частности, в качестве побочного эффекта, исследователь выделяет ощущения дискомфорта в отделе ЖКТ, связанные с приемом рассматриваемой группы препаратов (рис.2.) [4].

Обсуждение. Таким образом, можно констатировать, что диспепсия наносит существенный вред жизни пациента с РЗ, что в конечном счете отражается и на материальной сфере, вследствие постоянной потребности в применении различных лечебных препаратов в целях уменьшения данного осложнения и неразрывно связанных с ними дорогостоящих процедур по диагностике [5].

Рис. 2. Побочные эффекты от использования нестероидных противовоспалительных препаратов

При правильном ограничении применения рассматриваемых нами в исследовательской работе группы препаратов НПВП, риск развития депрессии возможно минимизировать, ограничив использование НПВП, которые чаще всего вызывают это осложнение (особенно индометацин), и использования НПВП.

Таким образом, в целях минимизации выражения диспепсических проявлений, специалисты говорят о возможности правильного использования сукральфатов и антацидов. В соответствии с клиническими исследованиями, блокаторы H₂- рецепторов и ИПП показывают хороший результат в устранении симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, а также несварения желудка, которые связаны с приёмом НПВП. Кроме того, часть медицинских препаратов изготавливаются производителем в специализированных облачках, которые попадая проходят желудок и в последствии растворяются в кишечнике в первоначальном виде [6].

Ученые говорят о том, что это способствует уменьшению возможному риску появления побочных эффектов. Однако, исследователи, в данном вопросе разделились на два лагеря, одни придерживаются вышесказанной позиции,

другие, наоборот, говорят о том, что о данных свойствах с полной уверенностью говорить было бы опрометчиво.

Заключение. Таким образом, принимая во внимание, распространенные побочные эффекты НПВП со стороны верхних отделов ЖКТ, выбор безопасного и эффективного препарата, есть главная задача. Кроме того, безопасность и успешная реализация абсолютно любой терапии находится в зависимости от:

- учета особенностей каждого пациента;
- разумного и рационального подхода к конкретной клинической ситуации [7].

Список используемой литературы

1. Бакулина Л.С. Клинико-эндоскопические параллели хронических воспалительных заболеваний глотки и пищеварительной системы. Энигма. 2020. С. 129-134.
2. Иванова Е.В. Энтеропатия, индуцированная нестероидными противовоспалительными препаратами. Молодежь и наука. 2019. С. 10-15.
3. Иванова Е.В. Патологии пищеварительной системы. В сборнике: в мире научных открытий. Ульяновск, 2020. С. 198-200.
4. Козлова С.В. Лечение болезней ЖКТ. Санитарный врач. 2020. № 12. С. 54-61.
5. Лебедева Е.Г. Место ингибиторов протонной помпы в терапии мастопатий, индуцированных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Терапевтический архив. 2021. Т. 93. № 8. С. 94-92.
6. Пономарев А.А. Необычные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Рязань: узорочье, 2017. С.35-37.
7. Розенблит Е.И. Гастропатия, обусловленная приемом НПВП. Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. 2021. С. 54-59.